

ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PADA UMKM AMELIA JUS

Dea Permatasari¹

¹ Program Studi Bisnis Digital

Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur, Indonesia

E-mail: deapermatasari2515@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan bisnis UMKM Amelia Jus dengan berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan bisnis ini, antara lain aspek yuridis, teknis, pasar, finansial, manajemen dan operasional, sosial dan ekonomi dan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan dua teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi langsung dan wawancara singkat dengan karyawan. Pendekatan ini memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih mendalam mengenai kondisi aktual dan peluang yang tersedia untuk pengembangan usahanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Amelia Jus memenuhi kriteria kelayakan bisnis di berbagai aspek yang ditinjau, baik dari segi legalitas hukum, strategi operasional dan pemasaran serta finansial memiliki prospek yang baik untuk berkembang lebih lanjut.

Kata kunci: Studi kelayakan bisnis, UMKM, Aspek Yuridis, Aspek teknis, Aspek pasar, Aspek finansial

Abstract

This research aims to analyze the business feasibility of Amelia Jus UMKM with various aspects that affect the success of this business, including juridical, technical, market, financial, management and operational, social and economic and environmental aspects. The method used in this research is a qualitative approach with two data collection techniques, namely through direct observation and brief interviews with employees. This approach allows the collection of more in-depth information regarding the actual conditions and opportunities available for business development. The results of this study indicate that Amelia Jus UMKM meet the business feasibility criteria in various aspects reviewed, both in terms of legal legality, operational and marketing strategies and financially have good prospects for further development.

Keywords: *Feasibility study of business, UMKM, Juridical aspects, Technical aspects, Market aspects, Financial aspects*

PENDAHULUAN

Saat ini, perkembangan dunia bisnis di Indonesia menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Pertumbuhan ini terlihat dari semakin banyaknya pelaku usaha yang bermunculan di berbagai sektor, mulai dari usaha mikro hingga perusahaan skala besar. Peningkatan ini tidak lepas dari perubahan gaya hidup masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta terbukanya akses terhadap berbagai peluang pasar baru. Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin ketat, setiap pelaku usaha perlu memiliki perencanaan yang matang sebelum menjalankan usahanya, salah satunya melalui studi kelayakan bisnis.

Studi kelayakan bisnis merupakan tahapan penting yang dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu ide atau proyek usaha layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Dengan melakukan studi kelayakan, pelaku usaha dapat mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin akan timbul dimasa depan, memperkirakan peluang pasar, menghitung kebutuhan modal, serta menilai risiko-risiko lainnya yang dapat diantisipasi. Tanpa adanya studi kelayakan yang baik, bisnis akan rentan terhadap berbagai tantangan yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan menyebabkan kegagalan usaha.

Salah satu UMKM yang menarik dikaji dalam konteks studi kelayakan bisnis ini adalah Amelia Jus, usaha yang telah berdiri sejak 2018 hingga sekarang yang berlokasi di Jl. Pemuda Asli 1, RT.1/RW.3, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Amelia Jus ini menawarkan berbagai jenis jus dan minuman yang menjadi pilihan banyak

konsumen, terutama di sekitar kawasan tersebut. Lokasi yang strategis, dekat dengan area kampus dan hotel menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kesuksesan usaha ini.

LITERATURE REVIEW

Studi Kelayakan Bisnis

Menurut Kasim dan Jakfar (2003:17), Studi Kelayakan Bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Studi kelayakan bisnis adalah evaluasi dari kelayakan dari suatu usaha yang harus ditangani. Studi kelayakan mengharapkan untuk mengetahui secara tidak memihak dan bijaksana, manfaat dan kerugian dari kegiatan yang ada dan yang akan datang, serta pengaruhnya terhadap kehidupan, aset yang dibutuhkan, dan akhirnya kemungkinan usaha.

UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat. UMKM mampu berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Usaha Kecil sebagaimana diubah ke Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, maka pengertian UMKM dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Aspek Yuridis

Menurut Sulasih et. al (2021: 17), aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalani usaha. Ketentuan hukum berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Aspek hukum mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan dibangun serta dioperasikan di wilayah tertentu harus memenuhi aturan hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut.

Aspek Teknis

Aspek Teknis adalah sebuah analisis kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi usaha, luas produksi, dan tata letak (layout) serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan.

Aspek Pasar

Menurut Abdul Haris (2019: 39-40), Aspek Pasar dan Pemasaran adalah menganalisis potensi pasar, intensitas persaingan, market share yang dapat dicapai, serta menganalisis strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk mencapai market share yang diharapkan.

Aspek Finansial

Aspek Finansial adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan suatu bisnis atau perusahaan secara keseluruhan.

Metode

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana aspek-aspek kelayakan bisnis, seperti aspek yuridis, teknis, pasar, finansial, manajemen dan operasional, sosial dan ekonomi, dan lingkungan terpenuhi oleh UMKM Amelia Jus sehingga dapat dijadikan referensi bagi pelaku usaha lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan menggunakan dua cara pengumpulan data melalui observasi dan wawancara singkat terhadap karyawan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi aktual dan peluang yang dapat dimanfaatkan Amelia Jus dalam pengembangan usahanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi langsung yang dilakukan pada UMKM Amelia Jus, diperoleh gambaran mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan usaha ini yang mencakup berbagai faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan pertumbuhan UMKM Amelia Jus. Berikut adalah penjabaran lengkap mengenai analisis kelayakan bisnis di UMKM Amelia Jus.

Latar Belakang Amelia Jus

Amelia Jus merupakan usaha yang menjual berbagai jenis jus dan minuman yang didirikan pada tahun 2018 hingga sekarang, yang berlokasi di Jl. Pemuda Asli 1, RT.1/RW.3, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Usaha ini memiliki struktur yang sederhana, terdiri dari pemilik usaha dan penjaga usaha (karyawan). Selain itu, usaha ini telah memperoleh izin usaha yang sah dari RT, RW dan balai desa setempat.

Hasil Penelitian

1. Aspek Yuridis

Usaha ini telah memperoleh izin usaha yang sah dari RT, RW, dan balai desa setempat. Proses pengajuan izin tersebut dilakukan dengan mematuhi semua prosedur yang ditetapkan, Amelia Jus beroperasi dengan jam buka yang fleksibel mulai dari jam 8 pagi hingga 12 malam. Jam operasional ini tidak hanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang beragam tetapi juga mematuhi peraturan jam operasional usaha.

2. Aspek Teknis

a. Lokasi Usaha

Usaha ini berlokasi di Jl. Pemuda Asli 1, RT.1/RW.3, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Lokasi usaha ini sangat strategis meskipun berada dalam gang karena gang tersebut berada dekat dengan kampus dan hotel, lalu gang ini merupakan jalan pintasan yang sering orang lalui. Jadi, usaha ini dikatakan layak karena lokasi usaha yang mudah dijangkau oleh para konsumen.

b. Teknologi

Teknologi yang digunakan pada usaha ini sangat mendukung efisiensi dan kualitas produknya, Amelia Jus memanfaatkan mesin blender Philips tipe HR 2115/02 untuk menghasilkan jus yang halus dan berkualitas tinggi. Selain itu, mesin sealer cup digunakan untuk memastikan kemasan produk tetap higienis dan praktis untuk konsumen, sementara kulkas Sharp berfungsi untuk menyimpan bahan baku agar produknya tetap segar.

c. Safety Stock

Usaha ini menerapkan sistem *safety stock* dengan melakukan pembelian bahan baku setiap dua hari sekali, sehingga dapat dipastikan konsumen selalu mendapatkan buah yang segar.

3. Aspek Pasar dan Pemasaran

a. Jenis Pasar

Jenis pasar untuk usaha UMKM Amelia Jus ini adalah pasar monopolistik karena banyak penjual yang menawarkan produk serupa namun Amelia Jus ini membedakan produknya melalui kualitas yaitu dengan kualitas jusnya yang lebih kental dibandingkan dengan jus dari usaha lainnya.

b. Segmen Konsumen

1) Segmentasi Demografis

- Perempuan dan Laki-laki
- Usia 10 - 50+ tahun
- Semua kalangan dari kelas bawah maupun menengah atas
- Konsumen dengan rentang umur anak-anak hingga usia non produktif
- Rata-rata konsumennya adalah anak sekolah, mahasiswa dan pekerja

2) Segmentasi Psikologis

- Calon konsumen pecinta jus dan minuman instan
- Harga yang ditawarkan oleh Amelia Jus yaitu mulai dari harga 2.000 hingga 13.000 dengan variasi menu yang berbeda-beda. Penentuan harga jualnya ini ditetapkan berdasarkan harga bahan baku dan pertimbangan faktor sasaran pemasaran, konsumen dan pesaing.

c. Marketing Mix 4P

- Produk, Amelia Jus menawarkan berbagai jenis macam jus, kopi, pop ice, dan minuman instan lainnya.
- Price, dalam penetapan harganya melihat harga bahan baku terlebih dahulu. Untuk jus, apabila ada buah yang harganya sedang naik namun masih bisa dijangkau maka harga jualnya akan naik 2.000 - 3.000 atau akan dikurangi kuantitas buahnya.
- Place, menjualkan produknya di lokasi yang strategis yaitu dekat dengan kampus, hotel dan jalan pintasan sehingga mempermudah konsumen untuk membeli produknya.
- People, Amelia Jus tidak melakukan promosi karena harga yang ditawarkannya sudah sangat terjangkau dan penempatannya yang strategis. Jadi ia fokus pada pelayanannya, karyawannya terlatih dengan baik dalam pengetahuan produk, cara penyajiannya yang cepat dan sikap pelayanannya yang ramah.

4. Aspek Finansial

A) Modal

Modal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemilik usaha untuk membuka usahanya.

Tabel 4 Perhitungan Harga Pokok Produksi

Keterangan	Jumlah	Satuan	Total
Biaya Bahan Baku	350.000	15	5.250.000
Biaya Peralatan	150.000	15	2.250.000
Biaya Listrik	400.000	1	400.000
Bayar Kas Stand	100.000	1	100.000
Total			8.000.000

Tabel 4.1 Total Modal Usaha Amelia Jus

Uraian Investasi	Vol	Satuan	Harga Satuan	Biaya
Peralatan Produksi	12	bulan	2.250.000	27.000.000
Peralatan dan Mesin	1	Paket	4.500.000	4.500.000
Modal Kerja Operasi	12	Bulan	5.250.000	63.000.000
Biaya lain-lain	12	Bulan	500.000	6.000.000

(Listrik+Kas)				
Total Biaya Investasi				100.500.000

**LAPORAN LABA RUGI
AMELIA JUS
Pada Musim Panas**

Pendapatan Rp. 24.000.000
(Omset per hari +- Rp. 800.000)

Biaya Operasi:
 Biaya Bahan Baku Rp. 5.250.000
 Biaya Peralatan Rp. 2.250.000
 Biaya Listrik Rp. 400.000
 Biaya Kas Stand Rp. 100.000 +
 Total Biaya Rp. 8.000.000 -

Pendapatan bersih Rp. 16.000.000

**LAPORAN LABA RUGI
AMELIA JUS
Pada Musim Hujan**

Pendapatan Rp. 15.000.000
(Omset per hari +- Rp. 500.000)

Biaya Operasi:
 Biaya Bahan Baku Rp. 5.250.000
 Biaya Peralatan Rp. 2.250.000
 Biaya Listrik Rp. 400.000
 Biaya Kas Stand Rp. 100.000 +
 Total Biaya Rp. 8.000.000 -

Pendapatan bersih Rp. 7.000.000

B) Payback Period (PP)

Analisis Payback Period adalah analisis untuk mengetahui berapa lama suatu investasi yang dilakukan akan bisa kembali.

Komponen	Nilai	Keterangan
Total Investasi	100.500.000	Modal awal peralatan dan operasional
Laba Tahunan	138.000.000	(16 juta perbulan x 6) + (7 juta perbulan x 6)
Laba Rata-rata	11.500.000	(138.000.000 : 12 bulan)

Payback Period	8.74 bulan	(100.500.000 : 11.500.000)
Intepretasi	<9 bulan	Modal kembali sebelum 1 tahun

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang dilakukan terhadap UMKM Amelia Jus ini, ternyata usaha ini sudah dapat mengembalikan seluruh biaya investasi setelah berjalan kurang dari 9 bulan. Dengan demikian usaha ini layak dan dapat dilanjutkan.

5. Aspek Manajemen dan Organisasi

Dalam aspek manajemen dan organisasi, usaha ini memiliki pembagian tugas yang cukup jelas antara pemilik usaha dan karyawan. Dalam sistem pembagian ini, total penghasilan bersih per bulan dibagi menjadi dua bagian, masing-masing 50% untuk pemilik usaha dan karyawan, karyawan mengungkapkan bahwa pemilik usaha hanya mengetahui hasil keuangan secara keseluruhan sementara pengeluaran biaya operasional sepenuhnya diurus oleh karyawan. Jadi karyawan memiliki tanggung jawab dalam semua aspek operasional dan pemilik usaha fokus pada pemantauan hasil keuangannya dan memastikan bahwa usaha tetap berjalan dengan baik secara finansial.

6. Aspek Sosial dan Ekonomi

Amelia Jus berperan dalam perekonomian lokal, terutama dengan cara mengelola hubungan dengan penjual bahan baku yang ada di sekitar. Usaha ini membeli bahan baku secara rutin 2 hari sehari dari pemasok, hal ini tentu turut mendukung perekonomian masyarakat setempat. Untuk sosial, Amelia Jus ini memberikan dampak positif bagi komunitas sekitar dengan menciptakan ruang untuk interaksi sosial antara konsumen dengan penjaga usaha (karyawan). Konsumen yang datang tidak hanya membeli produk tetapi juga mendapatkan pengalaman sosial melalui komunikasi dengan karyawan maupun sesama pelanggan yang datang. Hal ini berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang baik di wilayah tersebut.

7. Aspek Lingkungan

Untuk packaging jus yang digunakan menggunakan cup plastik namun apabila konsumen membawa botol sendiri juga diperbolehkan untuk langsung dibungkus ke dalam botol tersebut. Sampah yang dihasilkan oleh Amelia Jus telah dikelola dengan baik oleh pihak kebersihan yang bertanggung jawab atas kebersihan di lingkungan sekitar. Setiap sampah baik dari kemasan maupun sisa-sisa operasional lainnya telah melalui proses koordinasi yang efektif dengan petugas kebersihan dengan benar dan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan masalah kebersihan atau pencemaran di area sekitar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang mencakup aspek non-finansial dan finansial, dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai kelayakan bisnis pada usaha Amelia Jus, yaitu:

1. Aspek teknis dengan penilaian faktor lokasi, bahan baku, dan teknologi dinyatakan layak untuk dikembangkan karena usaha ini menggunakan peralatan yang efisien dalam proses produksi seperti blender dan sealer cup yang mendukung dan bahan baku yang digunakan selalu dalam kondisi segar berkat sistem *safety stock* yang diterapkan. Lokasi yang strategis untuk menjangkau konsumen ini memiliki potensi berkembang lebih lanjut. Aspek pemasaran menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan oleh Amelia Jus cukup layak untuk dikembangkan dengan pertumbuhan penjualan yang stabil meskipun mengalami fluktuasi harga bahan baku dan harga yang terjangkau bagi konsumen dari berbagai segmen.
2. Aspek finansial menunjukkan bahwa Amelia Jus ini dikatakan layak dengan umur usaha yang dapat berjalan lebih dari 5 tahun, keberlanjutan usaha ini diprediksi akan terus berlanjut mengingat adanya kestabilan pendapatan dan pengelolaan biaya yang baik.

REKOMENDASI

Beberapa rekomendasi dari penulis untuk membantu Amelia Jus untuk berkembang lebih lanjut:

1. Memperluas pemasaran, Amelia Jus bisa untuk mendaftarkan usahanya dalam aplikasi layanan online sehingga mempermudah jangkauan konsumen yang lebih luas.
2. Peningkatan pemasaran, disarankan untuk memperluas strategi pemasarannya melalui media sosial atau platform digital. Contohnya seperti sosial media Niagara Fruits yang ada di Grogol, Jakarta Barat.
3. Mempertimbangkan untuk menambah variasi produknya, misalnya smoothie, salad buah, dan sop buah.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, S. R., & Saputri, Y. W. (2023). Analisis studi kelayakan bisnis pada usaha umkm Risol Mayo dan Krokot.
- Halim, I. (2021). Analisis Aspek Hukum Pada Studi Kelayakan Bisnis.
- Haris, Abdul. 2019. Studi Kelayakan Bisnis Tinjauan Teoritis dan Praktik. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
- Hasan, S., Elpisah, E., Sabtohadhi, J., Zarkasi, Z., & Fachrurazi, F. (2022). *Studi Kelayakan Bisnis*. Penerbit Widina.
- Hastuti, P., Nurofik, A., Purnomo, A., Hasibuan, A., Aribowo, H., Faried, A. I., ... & Simarmata, J. (2020). Kewirausahaan dan UMKM.
- Purwana, D. Powerpoint Aspek Teknis dan Finansial
<https://www.duniakampus40.net/p/studi-kelayakan-bisnis.html>
- Sofian, S. E. (2024). *Studi Kelayakan Bisnis*. Berkah Aksara Cipta Karya.
- Sulasih, dkk. (2021). Studi Kelayakan Bisnis. Medan: Yayasan Kita Menulis.